

**ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ВОДОЕМОВ
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИМ. Н.В. БАГРОВА КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО**

Мартынов С.А.

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
e-mail: skycrum@yandex.ru

Аннотация. Мартынов С.А. Перспективные культуры в озеленении водоемов Ботанического сада им. Н.В. Багрова Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Исследованы декоративные и хозяйственно-ценные биологические особенности 13 сортов кувшинок коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова. Отмечены культуры, которые успешно используются для озеленения береговой зоны водоемов.

Ключевые слова: *Nymphaea L., сорта, озеленение.*

Abstract. Martinov S.A. Promising crops in the landscaping of reservoirs of N.V. Bagrov Botanical garden of V.I. Vernadsky Crimean Federal University. The decorative and economic-valuable biological features of the 13 varieties of waterlilies from the collection N.V. Bagrov Botanical Garden have been studied. Cultures are noted that are successfully used for landscaping the coastal zone of reservoirs.

Keywords: *Nymphaea L., varieties, landscaping.*

Водоемы являются важной частью ландшафтного проектирования и озеленения территорий. Они придают особую привлекательность паркам и ботаническим садам, обогащая собой пейзажную картину. К моменту создания Ботанического сада им. Н.В. Багрова в 2004 г. на базе городского парка-памятника садово-паркового искусства местного значения «Салгирка» [8], водоемы на его территории не функционировали. Их реконструкция была завершена в 2008 г. Площадь экспозиции составляет 17698 м², сумма площадей водной глади всех прудов – 4343 м² [11].

В 2009 г. для сохранения и демонстрации растений, применяемых в озеленении водных объектов, была начата работа по формированию ландшафтно-интегрированной коллекции из представителей флоры Крыма и культиваров [10]. На данный момент коллекция травянистых растений экспозиции насчитывает 97 таксонов из 47 родов в составе 28 семейств.

Целью настоящей работы является изучение декоративных и хозяйственно-ценных биологических особенностей водных и околоводных растений в условиях Ботанического сада им. Н.В. Багрова для исследования перспектив пополнения коллекции новыми таксонами.

Объекты и методы. Объектами исследования являлись водные и околоводные виды и культивары, произрастающие на экспозиции «Водоемы». В работе используются понятия водные (напр. *Potamogeton L.*, *Nymphaea L.*, *Nuphar Sm.*), прибрежно-водные (напр. *Carex L.*, *Mentha L.*, *Schoenoplectus (Rchb)*) и береговые растения (напр. *Aegopodium L.*, *Galega TOURN. EX L.*, *Glechoma L.*) согласно терминологии В.Г. Папченкова, А.В. Щербакова, А.Г. Лапирова [6, 7].

Таксономическая принадлежность дикорастущих сосудистых растений Крыма дана с учетом работы А.В. Ены [4] и World Flora Online Plant List [14]. При описании видов использована «Биологическая флора Крыма» [3]. Посадочный материал получен в результате экспедиционных выездов по Крыму, а также по обмену с другими ботаническими садами и организациями. Использовали методы работы с водными растениями согласно В.М. Катанской [5].

Симферополь находится в пределах Восточного предгорного агроклиматического района северного макросклона Крымских гор. Климат полузасушливый, теплый, с мягкой зимой. Средняя годовая температура +10,6°C, средняя температура самого холодного месяца - января +0,2°C, абс. минимум t (январь 2002 г.) -22°C [1, 9].

Результаты исследований. Кувшинки (*Nymphaea L.*) признаны одной из наиболее декоративных культур для оформления водной поверхности. Как элемент оформления водоемов они использовались уже в древнем Египте - кувшинка голубая (*Nymphaea caerulea Sav.*) и кувшинка лотос (*Nymphaea lotus L.*). В Европе культуру нимфей массово начали

культивировать в Англии с середины XIX века [12].

В 1877 году французский селекционер Джозеф Бори Латур-Марлиак (Joseph Bory Latour-Marliac) получил первый культивар красивоокрашенной зимостойкой кувшинки – *N. 'Marliacea Chromatella'* (Latour-Marliac, 1899; Knotts, Kit.). Всего он создал не менее 60 сортов кувшинок, которые актуальны и до настоящего времени, составляя весомую долю сортимента этой культуры [12].

По данным The International Waterlily and Water Gardening Society кувшинки успешно выращиваются в водоемах ботанических садов г. Киева (Дидух, 2011), г. Краснодара (Яненко, 2013), г. Сочи (Бехтер, Карпун, 2010), г. Москвы (Марченко, 2015), г. Ставрополя (Волкова и др., 2015, 2019), г. Ялты (Халявина, 2015) [2].

Формирование коллекции рода кувшинка (*Nymphaea* L.) в Ботаническом саду им. Н.В. Багрова осуществляется на интродукционной основе для демонстрации морфолого-биологического разнообразия культуры и оценки перспективности сортов в озеленении водоемов региона. Посадку корневищ кувшинок проводили в большие емкости с заполнение субстратом. В работе приводится список холодостойких сортов кувшинок на 2024 г. Характеристика сортов дана по The International Waterlily & Water Gardening Society [13]. В описании указано название сорта, автор и год введения в культуру, в скобках – информация о родительских парах (если имеется).

Nymphaea x *hybrida* 'Attraction'. Дж. Б. Латур-Марлиак, 1910. (–). Цветок диаметром 18 см, шаровидной (близок к классической) формы. Лепестков 26 – 28, светло-карминового цвета, к краю – более светлые. Цветы имеют сладковатый запах. Лист округлой формы, 20 – 30 см в диаметре, темно-зеленого цвета. Вырез листовой пластинки открытый, края разреза листовой пластинки заходят друг на друга. Глубина выращивания 30 – 60 (150) см.

Nymphaea x *hybrida* 'Burgundy Princess'. Kirk Strawn (USA), 1993 (*Nymphaea* "Prink Beauty" + *Nymphaea* "Perry's Pink"). Цветок чашевидной формы рубинового цвета, может возвышаться над водой, диаметр 6-10 см, количество лепестков 28-30. Листья почти круглые, диаметром 10-15 см. Глубина выращивания 30-60 см.

Nymphaea x *hybrida* 'Charles de Meurville'. Дж. Б. Латур-Марлиак, 1931 (–); Цветок диаметром 12 – 18 см, формы кубка, слегка приподнимается над поверхностью воды; обладает приятным ароматом. Внутренние лепестки темно-розовые, внешние – бледно розовые. Лист овальной формы, с гладкими или слегка волнистыми полями, диаметром до 30 см, насыщенного ярко-зеленого цвета. Глубина выращивания 60 – 120 см.

Nymphaea x *hybrida* 'Fabiola'. Дж. Б. Латур-Марлиак, 1913. (–). Цветок диаметром 12 – 14 см, чашевидной формы, лепестки в количестве 23 – 25 штук интенсивно розового цвета; цветок лежит на поверхности воды. Лист округлой формы диаметром 20 – 23 см, темно-зеленого цвета. Вырез листовой пластинки открытый, края листовых лопастей овальной формы. Глубина выращивания 50 – 120 см. Обильно цветущий сорт. (Рис.1.)

Nymphaea x *hybrida* 'Laydekeri Rosea'. Дж. Б. Латур-Марлиак, 1913. (–). Цветки вишнево – красные к краям светлее. На протяжении цветения темнеют. Диаметр цветка от 6 до 10 см. Листья овальные с разбросанными пятнами диаметром 8 – 10 см.

Nymphaea x *hybrida* 'Marliacea Chromatella'. Дж. Б. Латур-Марлиак, 1887. *Nymphaea alba* L. x *Nymphaea mexicana* Zucc.) Цветок желтого цвета, в диаметре 10 – 12 см; 22 – 25 узких лепестка составляют цветок классической формы. Лист округлой формы, в диаметре 15 – 18 см, темно-зеленый, с пятнами коричневого цвета. Листовые лопасти расходятся незначительно. Глубина выращивания 60 – 150 см. Быстрорастущий сорт.

Nymphaea x *hybrida* 'Meteor'. Дж. Б. Латур-Марлиак, 1910. (–). Цветок звездчатого типа красивого красного цвета, в середине немного темнее, 14-16 см в диаметре. Среднее количество лепестков 26 – 27. Листья почти круглые, темно-зеленые, 20-30 см в диаметре. Глубина посадки 60-90 см.

Nymphaea x *hybrida* 'Rose Arey'. Helen Fowler, 1913. (–). Цветок диаметром 12 – 16 см насыщенного розового цвета, звездчатой формы, ароматный, 34 – 39 лепестков, во время цветения поднимается над водой. Лист зелено-оливкового цвета, 14 – 20 см в диаметре.

Листовые лопасти расходятся незначительно. Глубина выращивания. 30 – 80 см.

Nymphaea x hybrida 'Inner Light'. Kirk Strawn (USA), 1997. *Nymphaea x hybrida* 'Nigel' x *Nymphaea mexicana* Zucc. Цветок звездчатой формы, 12 – 15 см в диаметре, 34 – 36 лепестков светло-желто-коричневого (кремового) цвета с розовым оттенком; цветет, поднимаясь на 10 см над водой. Лист 15 – 20 см в диаметре, округлой формы темно-зеленого цвета с коричневыми пятнами, с нижней стороны – коричнево-красный. Вырез листовой пластинки открытый с краями овальной формы. Глубина выращивания 60 – 120 см. (Рис. 2.)

Рис. 1. *Nymphaea x hybrida* 'Fabiola'

Рис. 2. *Nymphaea x hybrida* 'Inner Light'

Nymphaea x hybrida 'Aurora'. Дж. Б. Латур-Марлиак, 1895. (*Nymphaea rubra* Roxb. ex Andrews x *Nymphaea mexicana* Zucc.). Цветок диаметром 7 см, шаровидной формы, во время цветения окраска изменяется от ярко розового в первый день цветения до медного цвета с более насыщенного красными оттенками в последующие дни. Лист округлой формы диаметром 10 см; зеленый с пятнами удлинённой формы коричнево-красного цвета. Такой «рисунок» на листе называется «мраморным». Вырез листовой пластинки открытый, края листа не заходят друг за друга. Глубина выращивания 20 – 40 см, характеризуется низкими темпами роста – подходит для выращивания в небольших водоемах. (Рис. 3.)

Nymphaea x hybrida 'Gonnere' syn. 'Snowball', 'Crystal White', что в переводе означает 'Снежок', 'Белый кристалл'. Дж. Б. Латур-Марлиак, 1914. (-). Белый цветок диаметром 12 – 15 см, шаровидной формы; количество лепестков около 60 – 65 штук. Лист почти круглый, диаметром 20 – 25 см, зеленый, иногда со светлым мозаичным рисунком. Вырез листовой пластинки открытый, края листовых лопастей овальной формы. Глубина выращивания 40 – 80 см. (Рис. 4.)

Рис. 3. *Nymphaea x hybrida* 'Aurora'

Рис. 4. *Nymphaea x hybrida* 'Gonnere'

Nymphaea x hybrida 'Pygmaea rubra'. Первые упоминания о сорте были в 1938 году в журнале "Watergardening". Цветки темно красные, чашевидные, около 5 см в диаметре. Листья темно – зеленого цвета, почти круглые, около 12 см в диаметре. Цветки открываются сравнительно поздно днем и почти до самого вечера остаются открытыми. Относится к карликовым кувшинкам.

Nymphaea x hybrida 'Georgia Peach'. Kirk Strawn (USA) 1998. (*Nymphaea x hybrida* 'Louise Vilemarette' x *Nymphaea mexicana* Zucc). Цветок звездчатой формы, 10 – 15 см в диаметре, ярко розового цвета с оттенками розового, желтого и кремового цветов; старые цветки – более выраженного желтого цвета. Во время цветения цветы поднимаются на 10 см над поверхностью воды. Лист округлой формы, темно-зеленый, диаметром 12 – 18 см. Вырез листовой пластинки открытый, края листовых лопастей овальной формы. Глубина выращивания 50 – 120 см.

Род кувшинка является самым большим в семействе, включает 60-80 видов. В коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова произрастает вид кувшинки *N. alba* L., изучение экстрактивного масла которой показало накопление соединений, обуславливающих ее аромат, что может представлять практический интерес для производителей косметической продукции с содержанием в своем составе масла кувшинки [10].

Первые посадки древесно-кустарниковых растений вокруг водоемов проведены в 70-х гг. XX века, но полной информации о видовом и количественном составе растений в тот период не сохранилось. Современный облик территории формируют взрослые вечнозеленые деревья и кустарники из кедра ливанского (*Cedrus libani* A. Rich.), ели колючей (*Picea pungens* Engelm.), кипарисовика Лавсона (*Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murraybis) Parl.), можжевельника виргинского (*Juniperus virginiana* L.), сосны крымской (*Pinus pallasiana* D. Don), можжевельника казацкого (*Juniperus sabina* L.). Привлекают внимание посадки листопадных пород: шелковицы черной ф. плакучей (*Morus nigra* f. *pendula*), бобовника анагирилистного (*Laburnum anagyroides* Medik.) [11]. Также для озеленения береговых участков используют представителей рода *Salix* L., которые гармонично смотрятся в одиночных и групповых посадках вокруг водоемов.

Заключение. Таким образом, большинство сортов кувшинок в коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова выведены в конце XIX – начале XX вв. и представляют большой исторический интерес. Все сорта декоративны, отличаются по форме и окраске цветка. Всего из 13 коллекционных сортов 8 – являются сортами французского селекционера Дж. Б. Латур-Марлиака, включая первую его работу – сорт 'Marliacea Chromatella'. Перспективы пополнения коллекции кувшинок мы видим за счет использования не только «старых» сортов, но и сортов современной селекции холодостойкой группы. Растения прибрежно-водной и береговой зоны коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова, наряду со своей декоративностью, важны для сохранения и размножения таксонов данного региона.

1. Аннотированный каталог растений Ботанического сада Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского / [Артемьева Л. А., Городняя Е. В., Казакова И. С., и др.]; под ред. А.И. Репецкой. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2014. – 184 с.
2. Волкова В.В. Особенности цветения коллекции тропических кувшинок в ставропольском ботаническом саду // Биология растений и садоводство: теория, инновации. - 2020; (155):34-41.
3. Голубев В.Н. Биологическая флора Крыма / В.Н. Голубев. – Ялта, ГНБС, 1996. – 88 с.
4. Ена А.В. Природная флора Крымского полуострова: монография. – Симферополь: Н. Орианда, 2012. – 232 с.
5. Катанская В.М. Высшая водная растительность континентальных водоемов СССР. Методы изучения. Л.: Наука, 1981. – 187 с.
6. Лапиров А.Г. О терминологии экологических групп растений водоемов Гидрботаника: методология: методы: Материалы Школы по гидрботанике (п. Борок, 8-12 апреля 2003 г.). Рыбинск ОАО «Рыбинский Дом Печати», 2003. – С. 23 –27.
7. Папченков В.Г., Щербаков А.В., Лапиров А.Г. Основные гидрботанические понятия и сопутствующие им термины Гидрботаника: методология, методы: Материалы Школы по гидрботанике (п. Борок, 8-12 апреля 2003 г.). Рыбинск ОАО «Рыбинский Дом Печати», 2003. – С. 27

– 39.

8. Репецкая А.И. Ботанический сад Таврического национального университета им. В.И. Вернадского/ А. И. Репецкая, И.Г. Савушкина, В.В. Леонов, Л.Ф. Кирпичева – К.: Лыбидь, 2008. – 232 с.
9. Репецкая А.И. и др. Деревья, кустарники и лианы для озеленения Предгорного Крыма. - Симферополь: Салта, 2019. - 272 с., илл.
10. Халявина С.В., Глумова Н.В. Биохимические особенности кувшинки белой (*Nymphaea alba* L.) в условиях интродукции в предгорном Крыму. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биологи, химия». Т. 24 (63). 2011. № 4. С. 325-331.
11. Халявина С.В., Репецкая А.И., Леонов В.В., Сеит-Аблаева С.С., Беседин В.А. О дендрологической коллекции экспозиции «Водоемы ботанического сада Таврического национального университета имени В.И. Вернадского». Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». Том 27 (66). 2014. №5. Спецвыпуск. С. 165-171.
12. Халявина С.В. Сорты кувшинок в коллекции водных растений Никитского ботанического сада» / Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». Вып.6, 2015 – Коллекции Никитского ботанического сада. - С. 133-139.
13. The international Waterlily & Water Gardening Society. [Электронный ресурс]. <http://iwgs.org>
14. World Flora Online Plant List. [Электронный ресурс]. <https://wfoplantlist.org>